

**ДИВИНАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ "ГОРНОЕ ДЕЛО"****DIVINATION OF HIGHER EDUCATION IN THE FIELD OF TRAINING
"MINING"****АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,***кандидат технических наук,**ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА,***ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова.***МИККЕЛЬСЕН ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,***ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,***Candidate of Technical Sciences,**FSBEI HE "North-Eastern State University".***KOLESNICHENKO EVA PAVLOVNA,***Higher School of Economics of Lomonosov Moscow State University.***MIKKELSEN EKATERINA ALEXANDROVNA,***FSBEI HE "North-Eastern State University".*

Данная статья представляет собой обзор истории и современного состояния высшего образования в области горного дела. В работе описана эволюция подготовки специалистов, начиная с древних цивилизаций и первых университетов до современных программ, интегрирующих инновационные технологии и принципы устойчивого развития. При этом определено, что к инновационному подходу в образовании можно отнести виртуальную реальность, 3D-моделирование, дистанционное обучение, проектный подход, искусственный интеллект и машинное обучение. Затронуты такие темы, как исторический контекст образования, принципы подготовки, цели образования, карьерные перспективы и современные требования.

This article is an overview of the history and current state of higher education in the field of mining. The paper describes the evolution of specialist training, starting from ancient civilizations and the first universities to modern programs integrating innovative technologies and principles of sustainable development. At the same time, it was determined that the innovative approach in education can include virtual reality, 3D modeling, distance learning, project approach, artificial intelligence and machine learning. Topics such as the historical context of education, principles of training, educational goals, career prospects and modern requirements are touched upon.

Ключевые слова: горное дело, образование, перспективы, достижения, наука, техника.

Key words: mining, education, prospects, achievements, science, technology.

История образования в горном деле уходит корнями в глубокую древность, когда первобытные люди начали использовать камень, металлы и уголь, добываемые из недр Земли, для усовершенствования своих инструментов и улучшения условий жизни. С

развитием цивилизации и возникновением первых государств потребность в систематизированных знаниях в области горного дела значительно увеличилась. В древних цивилизациях, таких как Древний Египет, Вавилон, и Римская империя, уже существовали специализированные ремесленники и инженеры, занимавшиеся разработкой карьеров и шахт.

Однако настоящий перелом в образовании в области горного дела произошел в Средние века в Европе, когда начали формироваться первые университеты и академии. Одним из знаковых событий стало основание в 1765 году Горной академии во Фрайберге (Германия), которая стала первым учебным заведением высшего образования, сфокусированным исключительно на горном деле. Это учреждение готовило высококвалифицированных специалистов в области геологии, горной инженерии и металлургии, задавая стандарты качества обучения для подобных учебных заведений по всему миру.

В XIX веке, на фоне промышленной революции и бурного развития горнопромышленного сектора, спрос на инженеров-горняков резко возрос. Это привело к открытию множества горных школ и факультетов по всей Европе и Северной Америке. Технологический прогресс предъявлял все более высокие требования к квалификации специалистов, что стимулировало развитие научных исследований в области горного дела и совершенствование учебных программ [1].

В XX веке горное образование продолжило эволюционировать, интегрируя в себя передовые достижения науки и техники. Внимание стало уделяться не только технологическим аспектам добычи полезных ископаемых, но и экологическим, экономическим и социальным проблемам горнодобывающей индустрии. Высшее образование в области горного дела стало подразумевать глубокое изучение таких дисциплин, как экология, управление природными ресурсами, а также техники безопасности и охраны труда на горных предприятиях.

Сегодня программа подготовки по направлению "Горное дело" включает в себя как традиционные дисциплины типа геологии и горной механики, так и курсы, посвященные передовым технологиям в горном деле, включая компьютерное моделирование, автоматизацию процессов и использование искусственного интеллекта для оптимизации добычи минерально-сырьевых ресурсов. Это позволяет выпускникам успешно справляться с вызовами современности и вносить значимый вклад в развитие горно-металлургической промышленности.

Подготовка специалистов в области горного дела основывается на нескольких ключевых принципах, которые нацелены как на повышение качественных характеристик образовательного процесса, так и на обеспечение выпускников необходимыми компетенциями для успешной профессиональной деятельности.

Первый и, пожалуй, самый важный принцип заключается в тесной связи теоретических знаний с практическими навыками. Студенты получают глубокие знания в таких дисциплинах, как геология, механика, мехатроника, электрика, а также изучение методов разработки месторождений полезных ископаемых. Это дополняется интенсивной практической подготовкой на предприятиях и в исследовательских центрах, где студенты могут применять на практике свои теоретические знания.

Второй принцип направлен на развитие у студентов комплексного понимания жизненного цикла горных работ, начиная от разведки и оценки месторождений до их разработки и рекультивации земель после окончания добычи. Это предполагает не только умение работать с современным оборудованием и технологиями, но и понимание экологических, экономических и социальных аспектов горнодобывающей деятельности.

Третий важный аспект подготовки – это фокус на инновации и технологическое развитие. Студенты знакомятся с последними достижениями в области горного дела, включая автоматизацию и роботизацию производственных процессов, разработку новых материалов и методов оценки запасов. Это позволяет будущим специалистам быть на переднем крае технологического прогресса и способствовать устойчивому развитию отрасли.

Цели подготовки в области горного дела насыщены стремлением к формированию высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные производственные и технологические задачи, управлять сложными проектами и вносить вклад в развитие горнодобывающей промышленности. Программа направлена на развитие не только профессиональных знаний и умений, но и навыков критического мышления, коммуникативных способностей и умения работать в команде, что представляет собой ключ к успешной долгосрочной карьере в данной сфере [3].

Современные требования к высшему образованию в горном деле отражают все возрастающие сложности и вызовы, с которыми сталкивается индустрия в XXI веке. Исходя из текущих тенденций, особое внимание уделяется не только углублённому изучению традиционных предметов, но и внедрению новых дисциплин, напрямую связанных с инновационными технологиями, экологией и устойчивым развитием.

Одним из ключевых аспектов является цифровизация горного дела. Это предполагает обучение студентов работе с программным обеспечением для моделирования и проектирования горных работ, использованию систем дистанционного зондирования земли для разведки полезных ископаемых, а также освоение методов управления цифровыми данными и разработки IT-решений для оптимизации процессов в горнодобывающей промышленности [7].

Проблемы экологии и устойчивого развития также занимают весомое место в современной образовательной программе по горному делу. Важно, чтобы будущие специалисты обладали знаниями о методах минимизации воздействия добычи на окружающую среду, восстановлении поврежденных земель, а также использовании возобновляемых источников энергии в горнодобывающей отрасли [3].

Кроме того, большое значение придается научно-исследовательской работе в области горного дела. Исследования в этой сфере направлены как на разработку новых технологий добычи и обработки полезных ископаемых, так и на улучшение техники безопасности и эксплуатации горных машин и оборудования. Студенты должны иметь возможность не только изучать последние достижения в этой области, но и самостоятельно участвовать в научных проектах [2].

В контексте интернационализации высшего образования значимость приобретает овладение иностранными языками, прежде всего английским, который является международным языком научного и делового общения в сфере горного дела. Это расширяет профессиональные горизонты выпускников, дает им доступ к международным научным исследованиям, проектам и стажировкам.

Таким образом, современные требования к высшему образованию в горном деле требуют комплексного подхода, сочетающего в себе глубокие знания в классических областях горного дела и активное использование новейших технологий и методик. Это обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов, способных эффективно работать в условиях быстро меняющегося рынка и вступать в диалог с международным профессиональным сообществом [3].

В сфере горного дела, по мере роста технологических инноваций и экологических требований, специалисты находят перед собой обновленные и расширяющиеся пути для карьерного роста. Важным аспектом здесь является глубокое понимание процессов, происходящих в недрах земли, а также умение адаптироваться к меняющимся условиям работы и новым регуляциям в области охраны окружающей среды.

Развитие квалификации на базе высшего образования по специальности "Горное дело" открывает перед специалистами широкий спектр возможностей для карьерного роста. Выпускники могут заниматься проектированием, планированием и эксплуатацией рудников и карьеров, разрабатывать и внедрять новые технологии для эффективной и безопасной добычи.

чи полезных ископаемых. Благодаря умениям глубокого анализа и стратегического планирования, образованные специалисты востребованы в ролях руководителей проектов и топ-менеджеров на горнодобывающих предприятиях.

Сфера горного дела динамично развивается, привлекая инновации не только в технологии, но и в методы управления рисками, экологический мониторинг и восстановление земель. Специалисты, обладающие компетенциями в этих областях, могут рассчитывать на рост за пределами традиционных ролей в добыче, расширяя свою карьерную траекторию через направления, связанные с устойчивым развитием и охраной окружающей среды.

Помимо работы в горнодобывающей промышленности, опытные специалисты часто переходят в консалтинг, предлагая свои услуги по оценке и управлению проектами, а также аудиту безопасности и экологическому консалтингу. Такое разнообразие возможностей призвано не только обеспечивать стабильный карьерный рост, но и способствовать реализации персонального потенциала каждого специалиста в соответствии с его интересами и амбициями [7].

Инновационные подходы в образовательном процессе по направлению "Горное дело" не просто обогащают знания студентов, но и подготавливают их к решению актуальных задач современной промышленности. Важную роль в этих изменениях играет интеграция цифровых технологий и автоматизированных систем.

Сегодня учебные заведения внедряют виртуальную реальность (VR) и 3D-моделирование для визуализации горных работ, что позволяет студентам наглядно познакомиться с инфраструктурой шахт и тоннелей, не покидая аудиторию. Это значительно повышает безопасность образовательного процесса и помогает формировать глубокое понимание инженерных процессов [4].

Активно внедряются и методы дистанционного образования, которые позволяют специалистам обновлять знания без отрыва от производства. Онлайн-курсы, вебинары и симуляторы становятся не только дополнением к традиционному образованию, но и складываются в полноценные программы повышения квалификации.

Методы проектного обучения, где студенты работают над реальными задачами от промышленных предприятий, способствуют развитию аналитического мышления и приобретению практических навыков. Такая практико-ориентированная подготовка обеспечивает лучшее понимание производственных процессов и готовит будущих специалистов к быстрой адаптации на рабочих местах [2; 6].

С развитием искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в горном деле появляется возможность анализировать большие массивы данных для оптимизации горных работ и повышения безопасности труда. Студенты, обучающиеся на этих программных системах, становятся более конкурентоспособными на рынке труда [6].

Таким образом, привлечение инновационных подходов и новейших технологий в образовательный процесс по направлению "Горное дело" подготавливает квалифицированных специалистов, способных справляться с вызовами современной индустрии и продвигать отрасль вперед.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверченков А.В., Аверченкова Е.Э., Аверченков Д.А., Шептунов С.А. Модель синергетического эффекта в системе управления реализацией национального проекта «Образование» в регионах РФ // Качество. Инновации. Образование. 2022. № 6. С. 87-94.
2. Аниськина Н.Н., Тихонов А.А. Цифровая трансформация университета: условия эффективности // Качество. Инновации. Образование. 2022. № 5. С. 65-74.
3. Апенько С.Н., Ефимова Г.З., Семёнов М.Ю. Специфика реализации проектов трансформации

ции в университетах и работа проектной команды // Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 4. С. 42-64.

4. Васецкая Н.О. Проблема оценки эффективности модернизации процесса принятия управленческих решений в организациях высшего образования // Качество. Инновации. Образование. 2022. № 5. С. 82-89.

5. Звонарев Д.Ю., Симонян А.В., Кузнецова Л.П. Разработка модели администрирования процессов сопровождения образовательной деятельности в современном университете // Качество. Инновации. Образование. 2022. № 6. С. 95-103.

6. Кононов О.А., Кононова О.В. Особенности технологий виртуализации в ИТ-инфраструктуре высших учебных заведений // Качество. Инновации. Образование. 2022. № 3. С. 14-18.

7. Кочеткова А.И., Самара Г.Н. Высшее образование как фактор социокультурной адаптации молодежи // Alma Mater: Вестник высшей школы. 2009. № 2. С. 22-27.

© Арно В.В., Колесниченко Е.П., Миккельсен Е.А., 2024.